

Roncsolásmentes NIR alapú azbeszt- és kohósalak-detektálás drónnal kombinált mérőrendszerrel – új műszertechnológia fejlesztése ipari és épületdiagnosztikai alkalmazásra

Szerzők: Tugyi Levente, Makai András¹

Absztrakt

Az azbeszt és kohósalak jelenléte jelentős egészségügyi és épületbiztonsági kockázatot jelent, miközben az azonosítás hagyományos módszerei döntően roncsolásos mintavételt igényelnek. Jelen kutatás-fejlesztési projekt célja egy olyan roncsolásmentes, közeli infravörös (NIR) spektroszkópián alapuló mérőrendszer kidolgozása volt, amely drónplatformra integrálva lehetővé teszi épületek teljes héjszerkezetének távoli vizsgálatát. A fejlesztés során optikai könyvtár készült az azbesztfajták NIR-spektrumairól, létrejött egy prototípus mérőeszköz, valamint elkészült egy kiértékelő algoritmus és jegyzőkönyvező szoftver. A mérések igazolták, hogy a különböző azbesztfajták – megfelelő előfeldolgozással – jól elkülöníthetők a 1100–2500 nm tartományban. A prototípus alkalmas mind kézi, mind drónos üzemre, és potenciálisan új ipari szabványt teremthet az azbeszt- és kohósalakfelmérésben.

Bevezetés

Az azbeszt világszerte komoly környezet-egészségügyi problémát jelent, mivel a belélegezhető azbesztszálak azbesztózist, mesotheliomát és tüdőrákot okoznak. Magyarországon 2005 óta tiltott, azonban több százmillió négyzetméternyi beépített azbesztpalafetű, illetve nagyszámú ipari és lakóépület tartalmaz szórt azbesztet vagy azbesztcementet.

A jelenleg elérhető vizsgálati módszerek többsége roncsolásos mintavételen alapul, ami:

- baleset- és expozíciós kockázatot jelent,
- lassú és költséges,
- állványozást és magasban végzett munkát igényel,
- nagy felületű ipari létesítmények esetén gyakorlatilag nem kivitelezhető.

A kutatás célja egy roncsolásmentes, távolról működtethető, NIR spektroszkópián alapuló mérőrendszer létrehozása volt, amely drónra szerelve nagy magasságban is pontos mérésre képes. A technológia nemzetközi szinten is újdonságnak tekinthető, mivel jelenleg nincs kereskedelmi forgalomban olyan drónos műszer, amely azbeszt és kohósalak kimutatását NIR spektrum alapján el tudná végezni.

Anyagok és módszerek

Közeli infravörös spektroszkópia elméleti alapjai

A NIR tartomány (800–2500 nm) a molekuláris rezgések gyenge felhangjait és kombinációs sávjait detektálja. A módszer előnyei:

¹ Borsod Bos 2004 Kft, makai@borsodbos.hu

- roncsolásmentes,
- gyors,
- felületi térképezésre is alkalmas,
- hordozható spektrométerekkel megvalósítható.

A hátrányok közé tartozik a spektrumok komplexitása, ezért statisztikai előfeldolgozás és kalibráció szükséges.

Spektrális adatbázis kialakítása

A projektben optikai könyvtár készült a hat fő azbesztfajta (krizotil, krokidolit, amozit, tremolit, aktinolit, antofillit) spektrumairól.

A mérések során:

- két különböző NIR-spektrométert (TI DLP NIRnano, Ibsen Photonics Pebble) alkalmaztunk,
- tiszta ásványi mintákat és építőanyag-mátrixokba kevert mintákat is vizsgáltunk,
- derivált spektrumokat is előállítottunk a sávok szétválasztására.

Drónplatform mechanikai integrációval

A vizsgált drónokra vonatkozó követelmények:

- C2 kategóriájú, ≤ 4 kg tömegű platform,
- alacsony sebességű üzemmód,
- programozható trigger kimenet a mérés indítására.

A mérőműszer gigabites optikai kamera, halogén fényforrás, kollimátor, NIR spektrométer és vezérlőelektronika (Raspberry Pico / ESP32) integrációjával készült. 3D nyomtatott, szénszálas és fém adapterekkel került rögzítésre, rezgéscsillapított gimbalra szerelve.

Kiértékelő algoritmus

A szoftver a következő elemeket tartalmazza:

- NIR spektrum beolvasása SD-kártyáról,
- spektrum normalizálás, zajszűrés, deriválás,
- minta összevetése referencia-spektrumkészlettel,
- klaszteranalízis és korrelációs térkép,
- automatikus jegyzőkönyv-generálás.

Eredmények

Spektrális elkülöníthetőség

A hat azbesztfajta NIR-spektruma egyértelmű eltéréseket mutat a $7000\text{--}7300\text{ cm}^{-1}$ (1370–1430 nm) tartományban.

Megállapításaink:

- A krizotil és krokidolit karakterisztikus sávjai jól elkülönülnek.
- A mátrixanyagok (cement, gipsz, bitumen) spektruma nem elfedi, hanem részben felerősíti az azbeszt jellegzetes felhangjait.
- Már 1 tömegszázalékos koncentráció mellett is kimutathatók a spektrális ujjlenyomatok.

Prototípus mérőeszköz teljesítménye

- A mérési távolság optimálisan 3–15 cm között volt.
- A kézi és a drónos mérések hasonló spektrális minőséget adtak.
- A NIR spektrum és a kamerakép egyidejű rögzítésével pontos pozicionálás valósult meg.

Drónos tesztrepülések

A terepi vizsgálatok során:

- sikeresen rögzítettünk spektrumot 6–8 méteres magasságban lévő palatetőről,
- a drónrezgések nem befolyásolták a mérőműszer stabilitását,
- a payload ≤ 2 kg maradt, megfelelve a szabályozási követelményeknek.

Konklúziók, következtések

A kutatás bebizonyította, hogy:

1. A közeli infravörös spektroszkópia alkalmas azbeszt kimutatására roncsolásmentesen, még heterogén, építőipari mintákban is.
2. A spektrális előfeldolgozás (deriválás, normalizálás) kulcsfontosságú a megbízható elkülönítéshez.
3. A drónra szerelt spektrométer képes biztonságos távolságból is adatot szolgáltatni, így a technológia nagy potenciállal bír:
 - magas épületek,
 - ipari csarnokok,
 - turisztikai létesítmények,

- nehezen hozzáférhető tetőszerkezetek vizsgálatában.

A módszer a hagyományos mikroszkópos vagy roncsolásos vizsgálatoknál gyorsabb, biztonságosabb és olcsóbb lehet.

A projekt eredményeként létrejött:

- az optikai spektrumkönyvtár a hat legelterjedtebb azbesztfajtákra,
- a roncsolásmentes vizsgálatot lehetővé tevő NIR mérőműszer,
- egy drónra szerelhető integrált diagnosztikai rendszer,
- az automatizált szoftveres kiértékelő platform.

A technológia új minősítési szintet vezethet be az azbesztfelmérésben, és jelentősen csökkentheti a munkavégzés kockázatait. A fejlesztés megalapozza egy ipari prototípus és akár egy jövőbeni szabványosított mérőrendszer megjelenését.